
POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS: UMA ANÁLISE A PARTIR DAS PERCEPÇÕES DE PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS

DOI: 10.5281/zenodo.15603791

Marcia Dutra da Silva¹

¹Mestranda em Educação – Universidade Estadual do Maranhão-PPGE/UEMA

Marciadutradasilva04@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7159638904566458>

Franc-lane Sousa Carvalho do Nascimento²

²Doutora em Educação – Universidade Estadual do Maranhão-

CESC/UEMA/PPGE/PPGHIST

franclanecarvalhon@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0959562416041369>

Paula Noelly Mota Marinho Maia³

³Licenciatura em Pedagogia – Universidade Estadual do Maranhão-UEMA

noellypaula@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8725746282210536>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

Intrrodução: Os avanços em relação a inclusão escolar brasileira são percebidos com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva-PNEEPEI (Brasil, 2008), que afirma o paradoxo inclusão/exclusão existente no processo de democratização da educação. Essa política reflete, como os movimentos nas bases legais ampliaram a discussão do acesso e permanência de estudantes com deficiência a escola, e ocasionaram mudanças na organização escolar, formação e atuação dos profissionais da educação, o que posteriormente foi discutido com a Lei 13.146 (Brasil, 2015), que institui a Lei Brasileira de Inclusão. Nesse cenário, este estudo tem como questão norteadora: quais as percepções de professores e coordenadores pedagógicos acerca das políticas públicas educacionais inclusivas? **Objetivo:** discutir as políticas públicas educaionais inclusivas a partir das percepções de professores e coordenadores pedagógicos atuantes na rede municipal de Caxias-MA. **Metodologia:** este estudo deu-se por meio da pesquisa de campo exploratória atrelada a pesquisa bibliográfica e documental. Possui abordagem qualitativa, método dialético, e utilizou o questionário com questões abertas e fechadas, que foi aplicado a 46 coordenadores pedagógicos e 136 professores de escolas públicas municipais caxienses, atuantes na Educação Infantil e Ensino Fundamental. O questionário foi disponibilizado por meio online e impresso. Os dados produzidos foram submetidos à Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (2011). **Resultados:** é possível entender que em um processo inclusivo comum a todos, há diferentes percepções que enriquecem essa discussão. Mesmo com avanços importantes na legislação nacional, mudanças de concepção de deficiência não atingiram o sistema educacional como o previsto, havendo a

necessidades formativas nessa área específica, uma vez que: os professores se sentem inseguros em suas práticas em sala de aula, e os coordenadores pedagógicos buscam dá suporte a comunidade escolar em ações inclusivas. Além disso, esses profissionais relatam pouco ou insuficiente conhecimento das leis e políticas públicas educacionais inclusivas, contudo, buscam, de maneira independente suprir as demandas escolares. **Conclusões:** A inclusão escolar é respaldada por aparatos legais, mas sua implementação enfrenta desafios frente a realidade escolar. Nessa conjuntura, a atuação dos professores e coordenadores pedagógicos podem colaborar para que a inclusão escolar ocorra de forma efetiva nas escolas públicas de Caxias-MA, desde que se suas demandas e necessidades formativas sejam atendidas, e parcerias sejam estabelecidas. A escola inclusiva deve se concretizar no coletivo, com a participação de toda a comunidade escolar.

Palavras-chave: Educação Especial na perspectiva inclusiva; Políticas públicas educacionais; Pessoa com deficiência.

Agradecimentos e financiamento

Agradecemos à Universidade Estadual do Maranhão- CESC/UEMA/PPGE/PPGHIST, Fundação de Amparo à pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA), por meio do Edital nº02/2022. Além do apoio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação-PPG, com a concessão de Bolsas de Apoio Técnico Institucional- BATI/UEMA, através do edital nº 33/2024, e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq.